

Montadas e Largadas: casas individuais pré-fabricadas perdidas na Amazônia

Cícero Veiga Oliveira Porto

(Resumo expandido)

A primeira fase do sistema SR2 – criado em 1960, cujo protótipo foi exposto no MAM/RJ – possuía ainda recursos artesanais acentuados. Apesar disso, nesse período foram montadas mais de 200 unidades, incluindo 70 em plena Floresta Amazônica, entre casas, clubes, hospedarias, restaurantes, escritórios, etc... (RODRIGUES, 1993, p. 291).

O trecho é parte da descrição de “O sistema SR2 - Arquitetura em madeira” no catálogo da II Bienal Internacional de Arquitetura de 1993¹. Sem autoria explícita dos textos, o caráter “solidário” do encontro – como descreve Oscar Niemeyer – dá a entender que os arquitetos ficaram a cargo da descrição dos próprios projetos expostos. A passagem registra a primeira referência à arquitetura em madeira pré-fabricada de Sergio como “sistema SR2” e às 70 misteriosas casas construídas na Floresta Amazônica.

O sistema SR2 foi uma prática projetual adotada por Sergio Rodrigues no final dos anos 1950. O arquiteto realizou estudos de construção pré-fabricada valendo-se dos materiais fornecidos pela indústria local e suas dimensões comerciais, em paralelo à atividade profissional que desenvolvia na Oca de desenho de mobiliário e interiores. Essa ocupação chamou a atenção de Niomar Muniz Sodré Bittencourt, que o convidou a expor os resultados no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Em 1960, Sergio expôs o resultado de seus estudos em através de desenhos e maquetes de três possibilidades de tipologia² de residência unifamiliar, além de edificar um protótipo de uma casa de dois dormitórios no jardim do museu. A

1. O evento foi realizado em São Paulo entre 8 de agosto e 5 de setembro de 1993.

2. Três foram as tipologias expostas, no entanto eram incontáveis as combinações possíveis. Mais tarde outras edificações que não residências unifamiliares também foram construídas.

Figura 1 – Protótipo da Casa individual pré-fabricada no jardim do Museu de Arte Moderna no Rio de Janeiro. Fonte: Acervo do Instituto Sergio Rodrigues (1960).

experiência iria pautar a arquitetura em madeira produzida pelo arquiteto, e passou por atualizações nos anos 1980 e 1990.

Em uma série de entrevistas realizadas por Ivan Rezende e Lia Siqueira para a publicação do livro *Conversas Ilustradas - Sergio Rodrigues* (2013), Sergio comentou que as casas amazônicas foram construídas à revelia de seu conhecimento. Relatou que, enquanto palestrava sobre casas pré-fabricadas, um ouvinte revelou haver construído 70 casas conforme as orientações definidas pelo arquiteto e enviado de avião de São Paulo à Amazônia. O ouvinte era Pedro Paulo Lomba, e a iniciativa tinha por objetivo a constituição do núcleo pioneiro da cidade científica de Humboldt.

A cidade foi resultado de um convênio firmado em 1973 entre os Ministérios do Planejamento e Coordenação Geral, de Educação e Cultura, do Interior, e o Governo do Estado do Mato Grosso para dar partida ao Projeto Aripuanã. A intenção era estabelecer um centro de pesquisas em meio à Floresta Amazônica capaz de encontrar formas de aproveitamento econômico da floresta alternativas à derrubada sumária de árvores para

exploração da madeira e posterior atividade agropecuária, ou à mineração do rico solo local. Nas palavras do então ministro do Planejamento e Coordenação Geral, João Paulo dos Reis Velloso, no documento que formaliza o convênio:

Assim, este grande problema de compatibilização da tecnologia com o meio ambiente amazônico visa a substituir práticas e atividades predatórias seculares por um surto de desenvolvimento racional e produtivo (VELLOSO, Min. et al 1973, p.2).

A iniciativa partiu de uma convergência de interesses entre pesquisadores e militares. Ela contava com o interesse científico da recém formada Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT) e interesse do governo militar em estabelecer atividade em um vazio demográfico para fins econômicos e de segurança nacional, além de dar uma resposta à declaração de princípios da Conferência de Estocolmo realizada em 1972 – a primeira grande conferência a tratar especificamente de questões do meio ambiente e marco na criação de políticas de desenvolvimento sustentável internacionalmente.

A materialização da iniciativa partiu de anteprojeto desenvolvido pelo então professor da UFMT, Pedro Paulo Lomba, que seria posteriormente designado gerente geral do empreendimento. Nele, seriam estabelecidas clareiras gigantes de interesse científico no município de Aripuanã, cuja pioneira seria a cidade-laboratório de Humboldt. Para o estabelecimento em meio à floresta, foram enviadas de avião as 70 casas de Lomba com base no projeto de Sergio Rodrigues, que serviriam de alojamentos e posteriormente foram acompanhadas de outras edificações de suporte. O projeto, no entanto, pereceu. Questões fundiárias, dificuldades administrativas, gradual redução de investimento e a intensificação da Crise do Petróleo da década de 1970 – que minou iniciativas que exigiam longos deslocamentos – fizeram com que o empreendimento perdesse fôlego e a sobrevivência dos participantes se tornasse um desafio.

Em relatório de 1976, produzido por Expedito Arnaud e Roberto Cortez, há uma breve descrição das casas: palafíticas, revestidas de lã de fibra de vidro, pré-fabricadas em São Paulo. São consideradas quentes, com hipóteses responsabilizando a lã de fibra de vidro, o baixo pé-direito e mesmo uma circulação de ar insuficiente. Além do registro, não foram encontrados maiores relatos a respeito das casas, que terminaram por

Figura 2 – Vista aérea da cidade científica de Humboldt. Fonte: UFMT (1973).

coadjuvantes do desenvolvimento da empreitada. Em 2019, o historiador José Amílcar Bertholini de Castro encontrou um rolo de filme encomendado pelo governo ao cineasta Nelson Pereira dos Santos que retratava a cidade científica de Humboldt em 1973. O filme, no entanto, ainda necessita de um processo de restauro para que suas imagens venham a público e revelem as casas produzidas por Lomba e adotadas por Sergio.

Além de não ser possível atestar o quão à risca as casas foram construídas a partir do protótipo apresentado na exposição *Casa individual pré-fabricada*, é improvável supor que Sergio construiria em uma zona equatorial as mesmas casas que disseminaram-se na serra fluminense. O arquiteto estipulou uma indeterminação consciente: o “sistema SR2” tinha por base um método projetual e construtivo que permitia adaptar-se à encomenda e atender à viabilidade industrial local. Há sinergia entre a produção da arquitetura em madeira pré-fabricada de Sergio Rodrigues e os princípios que dirigiram o Projeto Aripuanã. O arquiteto desejava valer-se da indústria para produzir residências adequadas e de construção ágil e econômica, enquanto a empreitada desejava valer-se do potencial

da Floresta Amazônica para alinhar a indústria a uma adequada rota de desenvolvimento sustentável – ambos com a madeira como pivô. Cinquenta anos depois, as experiências permitem mirar soluções a problemas que persistem com um pé no pragmatismo e outro no sonho.

Referências

- ARNAUD, Expedito; CORTEZ, Roberto. “Aripuanã: considerações preliminares”. **Acta Amazônica**. Manaus: Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Vol. 6, N. 4 supl. 1, pp. 11-31.
- BANCO DE DADOS DA FOLHA. “Arrancada para conquistar o gigantesco mundo verde”. Acesso em 09 jan. 2025. Disponível em: <http://almanaque.folha.uol.com.br/brasil_10out1970.htm>.
- BERGDOLL, Barry; CHRISTENSEN, Peter. **Home Delivery**: Fabricating the Modern Dwelling. New York: Museum of the Modern Art, 2008.
- CALS, Soraia (org.). **Sergio Rodrigues**. Rio de Janeiro: Icatu, 2000.
- Catálogo da II Bienal Internacional de Arquitetura**. São Paulo: Fundação Bienal de São Paulo, 1993.
- PESQUISA FAPESP. “Um inédito de Nelson Pereira”. Acesso em 08 jan. 2025. Disponível em: <<https://revistapesquisa.fapesp.br/um-inedito-de-nelson-pereira/>>.
- GALVÃO, Tânia Nunes. **Sergio Rodrigues**: arquiteto e desenhista de móvel. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2001.
- GAZETADIGITAL. “Projeto Aripuanã 2010”. Acesso em 08 jan. 2025. Disponível em: <<https://www.gazetadigital.com.br/editorias/opiniaio/projeto-aripuanã-2010/245763>>.
- GOETHE INSTITUT. “Nos passos de Humboldt: Entrevista com Jorge Bodanzky”. Acesso em 08 jan. 2025. Disponível em: <<https://www.goethe.de/prj/hum/pt/dos/kos/21470343.html>>.
- INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL. “Convênio dará início ao Projeto Aripuanã para experiência na Amazônia”. Acesso em 08 jan. 2025. Disponível em: <<https://acervo.socioambiental.org/acervo/documentos/convenio-dara-inicio-ao-projeto-aripuanã-para-experiencia-na-amazonia>>.
- LUZ, Afonso. **Fortuna Crítica Sergio Rodrigues**. Rio de Janeiro: Instituto Sergio Rodrigues, 2018.
- MAIA, Guilherme. Sergio Rodrigues: (i)móveis em madeira. In: COMAS, Carlos Eduardo; PEIXOTO, Marta; MARQUES, Sergio M. (orgs.). **Madeira**:

- primitivismo e inovação na arquitetura do cone sul americano 1930/1970. Porto Alegre: UniRitter, 2016.
- MORAES-ALVES, Taís. **Madeira na arquitetura moderna brasileira**. Trabalho de conclusão de curso (Graduação) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2014.
- NATIONAL GEOGRAPHIC BRASIL. “Com extrativismo sustentável, povos da floresta resistem ao desmatamento”. Acesso em 08 jan. 2025. Disponível em: <<https://www.nationalgeographicbrasil.com/historia/2020/05/com-extrativismo-sustentavel-povos-da-floresta-resistem-ao-desmatamento>>.
- OGAWA, Wanderson Leão Afonso. **Não só do pau se fez Brasil: Sergio Rodrigues e o SR2**. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás. Goiânia, 2023.
- PEDROSA, Mário. **Casa individual pré-fabricada**. Rio de Janeiro: Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, 1960.
- RODRIGUES, Sergio. “Casa pré-fabricada e individual”. **Módulo**. Rio de Janeiro: Módulo, N. 23, pp. 26-29, jun. 1961.
- RODRIGUES, Sergio. “Oca: a originalidade do estilo em função do conforto do ambiente”. **Módulo**. Rio de Janeiro, Módulo, N. 29, pp. 28-34, ago. 1962.
- REZENDE, Ivan; SIQUEIRA, Lia. **Conversas Ilustradas - Sergio Rodrigues**. Rio de Janeiro: Mais 2, 2013.
- ZAPPA, Regina. **Sergio Rodrigues: O Brasil na ponta do lápis**. Rio de Janeiro: Instituto Sergio Rodrigues, 2015.